

ЮРАК ТУҒМА НУҚСОНЛАРНИ АУТОПСИОН ТАҲЛИЛ ОРҚАЛИ УЧРАШ ДАРАЖАСИ ВА ПАТОМОРФОЛОГИК ЎЗГАРИШЛАРНИ АНИҚЛАШ

Исмаилов Жасур Мардонович ismoilov-jasur@bk.ru

PhD, доцент, Самарқанд давлат тиббиёт университети, Секцион биопсия курси билан патологик анатомия кафедраси. Ўзбекистон, Самарқанд шаҳри, Амир Темур кўчаси, 18-уй, Тел: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz

Мусурмонова Мухлиса Санжар кизи

Самарқанд Давлат тиббиёт университети, Патологик анатомия, секцион биопсион курси билан кафедраси 1 босқич магистр резиденти, Самарқанд, Ўзбекистон. Амир Темур кўчаси, 18-уй, Тел: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18313955>

АННОТАЦИЯ: Туғма юрак нуқсонлари перинатал ва чақалоқлар ўлимнинг етакчи сабабларидан бири бўлиб, туғма ривожланиш аномалиялари таркибида муҳим ўрин тутди. Клиник-инструментал диагностиканинг муваффақиятларига қарамай, аутопсия текшируви туғма юрак нуқсонларини текшириш ва ёндош патоморфологик ўзгаришлар даражасини баҳолашнинг "олтин стандарти" бўлиб қолмоқда. Ушбу ишда туғма юрак нуқсонларининг учраш частотасини аниқлаш ва аутопсия текшируви маълумотлари асосида миокард, клапан аппарати ва магистраль томирлардаги морфологик ўзгаришларни таҳлил қилиш натижалари келтирилган. Сурункали гемодинамик бузилишлар натижасида шаклланадиган иккиламчи адаптив-дистрофик ва склеротик ўзгаришларни аниқлашга алоҳида эътибор қаратилган. Аутопсия таҳлили туғма юрак нуқсонларининг тузилишини объектив баҳолашга, уларнинг нохуш кечиш механизмларини аниқлашга ва ўлимнинг бевосита сабабларини аниқлашга имкон беради.

Калит сўзлар: туғма юрак нуқсонлари; аутопсия; патоморфология; миокард; гемодинамик бузилишлар; перинатал ўлим; морфологик диагностика.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ ВСТРЕЧЕНИЯ И ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ СЕРДЦА С ПОМОЩЬЮ АУТОПСИОННОГО АНАЛИЗА

Исмаилов Жасур Мардонович ismoilov-jasur@bk.ru

PhD, доцент, Самаркандский государственный медицинский университет, кафедра патологической анатомии с курсом секционной биопсии. Узбекистан, Самарканд, улица Амира Темура, 18, Тел: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz

Мусурмонова Мухлиса Санжар кизи

Резидент 1-го курса магистра кафедры патологической анатомии с курсом секционной биопсии Самаркандского государственного медицинского университета, Самарканд, Узбекистан. Улица Амира Темура, 18, Тел: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz

АННОТАЦИЯ: Врожденные пороки сердца являются одной из ведущих причин перинатальной и младенческой смертности и занимают важное место в структуре врожденных аномалий развития. Несмотря на успехи в клинико-инструментальной диагностике, освидетельствование на врожденном сердце остается "золотым стандартом" для обследования пороков сердца и оценки степени сопутствующих патоморфологических изменений. В данной работе представлены результаты анализа морфологических изменений миокарда, клапанного аппарата и магистральных сосудов на основе определения частоты встречаемости врожденных пороков сердца и данных аутопсийного исследования. Особое внимание уделяется выявлению вторичных адаптационно-дистрофических и склеротических изменений, формирующихся в результате хронических гемодинамических нарушений. Атопический анализ позволяет объективно оценить структуру врожденных пороков сердца, определить механизмы их возникновения и определить непосредственные причины смерти.

Ключевые слова: врожденные пороки сердца; аутопсия; патоморфология; миокард; гемодинамические нарушения; перинатальная смерть; морфологическая диагностика.

DETERMINATION OF THE RATE OF CONGENITAL HEART DEFECTS AND PATHOMORPHOLOGICAL CHANGES THROUGH AUTOPSION ANALYSIS

Ismailov Jasur Mardonovich ismoilov-jasur@bk.ru

PhD, Associate Professor, Department of Pathological Anatomy with a Sectional Biopsy Course, Samarkand State Medical University. Uzbekistan, Samarkand city, Amir Temur street, 18, Tel: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz

Musurmonova Mukhlisa Sanjar kizi

Resident of the 1st year master's degree of the Department of Pathological Anatomy with the course of sectional biopsy of Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan. Amir Temur Street, 18, Tel: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz

ANNOTATION: Congenital heart defects are one of the leading causes of perinatal and infant mortality and occupy an important place in the structure of congenital developmental anomalies. Despite successes in clinical and instrumental diagnostics, congenital heart examination remains the "golden standard" for examining heart defects and assessing the degree of associated pathomorphological changes. This work presents the results of determining the frequency of congenital heart defects and analyzing morphological changes in the myocardium, valvular apparatus, and main vessels based on autopsy data. Special attention is paid to the identification of secondary adaptive-dystrophic and sclerotic changes formed as a result of chronic hemodynamic disorders. Atopic analysis allows for an objective assessment of the structure of congenital heart defects, determining the mechanisms of their origin, and establishing the immediate causes of death.

Keywords: congenital heart defects; autopsy; pathomorphology; myocardium; hemodynamic disorders; perinatal death; morphological diagnostics.

Кириш: Туғма юрак нуқсонлари (ТЮН) эмбриогенез даврида шаклланадиган юрак ва магистраль томирларнинг анатомик нуқсонлари бўлиб, юрак ичи ва тизимли гемодинамиканинг

бузилишига олиб келади. Туғма ривожланиш аномалиялари тузилмасида ТЮН етакчи ўринни эгаллайди ва перинатал ҳамда чақалоқлар ўлимнинг асосий сабабларидан бири ҳисобланади [2,6].

Морфологик нуқтаи назардан ТЮН юқори ўзгарувчанлик билан тавсифланади, бу кардиогенез, камералар септатсияси, клапан аппарати ва магистраль томирларнинг шаклланиши жараёнларини ўз ичига олган юракнинг эмбрионал ривожланишининг мураккаблиги билан боғлиқ. Ушбу босқичларнинг ҳар биридаги бузилишлар барқарор анатомик нуқсонларнинг шаклланишига олиб келади [1].

Кўплаб эпидемиологик тадқиқотлар маълумотларига кўра, дунёда ТЮНнинг ўртача частотаси ҳар 1000 тирик туғилган чақалоққа 8-10 ҳолатни ташкил қилади. Шу билан бирга, сўнгги ўн йилликларда қайд этилган тарқалишнинг ўсиш тенденцияси кузатишда, бу кўп жиҳатдан пренатал ва постнатал диагностика усуллари тақомиллаштириш, шунингдек, нуқсонларнинг энгил шакллари киритиш мезонларини кенгайтириш билан боғлиқ [3,5].

Европа туғма аномалиялар регистрлари (ЭУРОСАТ) маълумотларига кўра, ТЮНнинг умумий тарқалиши нисбатан барқарор бўлиб қолмоқда ва барча туғилишлар, шу жумладан тирик туғилиш ва ўлик туғилишлар учун 5,5-6,0 оралиғида ўзгариб туради. Ривожланаётган мамлакатларда кўпинча кўрсаткичлар пасайтириб кўрсатилади, бу эса ихтисослаштирилган диагностика имкониятларининг чекланганлиги билан боғлиқ [4,11,15].

ТЮНнинг клиник аҳамияти бўйича тақсимланиши алоҳида эътиборга лойиқ. Ҳаётнинг дастлабки ҳафталарида жарроҳлик йўли билан тузатишни талаб қиладиган критик ТЮН деб аталадиган ҳолатлар барча ҳолатларнинг 25-30% ни ташкил қилади ва эрта ўлимга асосий ҳисса қўшади. Туғма юрак нуқсонлари (ТЮН) туғма аномалияларнинг энг кенг тарқалган гуруҳи бўлиб, перинатал ва чақалоқлар касалланиши ва ўлимнинг сезиларли улушини ташкил қилади. Йирик мета-таҳлилларга кўра, дунё бўйича ТЮНнинг ўртача частотаси 1000 тирик туғилган чақалоққа 8-9 атрофида бўлиб, 2010-2017 йилларда 1000 га ~9,41 га етган. Динамикада кўрсаткичларнинг қайд этилган ўсиши кўп жиҳатдан нафақат аниқланишнинг ҳақиқий ўсиши, балки диагностиканинг яхшиланиши (шу жумладан, эхокардиография), скринингнинг кенгайтириши, рўйхатга олиш ёндашувларининг ўзгариши ва "енгил" шакллари (масалан, тўсиқларнинг кичик нуқсонлари) киритилиши билан боғлиқ [7-9,12-15].

Европа учун популяция регистри маълумотлари 2015-2023 йиллар давомида умумий тарқалишнинг барқарорлигини кўрсатади: 10 000 туғилишга 57,1 (шу жумладан тирик туғилиш ва ўлик туғилиш), ишончли ўсиш тенденцияси йўқ.

Адабиётларда ТЮНнинг кўп омилли табиати таъкидланади: генетик омиллар (хромосома аномалиялари, микроделетсиялар, мутациялар), эмбрионал ривожланишнинг бузилиши (жумладан, асаб тожи ҳужайраларининг миграцияси ва "иккиламчи юрак майдони"нинг шаклланиши), шунингдек, ташқи омилларнинг таъсири (инфекциялар, тератогенлар, онадаги метаболик бузилишлар). Конотрункал нуқсонлар гуруҳи учун чиқиш йўлини шакллантириш ва уни аорта ва ўпка компонентларига ажратишнинг бузилиши асосий ҳисобланади [6].

ТЮНдаги патоморфологик ўзгаришларни икки текисликда кўриб чиқиш мақсадга мувофиқдир: Бирламчи анатомик нуқсон (нуқсоннинг морфологик субстрати): тўсиқ нуқсони, клапан стенози/атрезияси, магистраль томирларнинг транспозицияси, сақланиб қолган эмбрионал алоқалар ва бошқалар. Сурункали босим/ҳажмнинг ҳаддан ташқари юкланиши, гипоксемия ва ўпкада қон оқимининг бузилиши натижасида юзага келадиган юрак ва қон томирларининг

иккиламчи ремоделлаштирувчи ўзгаришлари. Типик иккиламчи ўзгаришлар қаторига қуйидагилар киради: миокард гипертрофияси (босим билан ортиқча юкламада концентрик ва ҳажм билан ортиқча юкламада эксцентрик); бўшлиқларнинг кенгайиши, эндокардиал фиброэластоз (алоҳида ортиқча юклама шаклларида ва чақалоқларда); клапан аппаратининг ремоделланиши (фиброз, миксоматоз дегенерация/дисплазия, табақаларнинг қалинлашиши); узок муддатли гипоксемия/ортиқча юкламада коронар қон оқимининг ўзгариши ва ўчоқли миокардиал фиброз (бола нуқсони ва ҳаёт давомийлигига қараб). Адабиётлар таҳлили шуни кўрсатадики, туғма юрак нуқсонлари замонавий тиббиётнинг асосий муаммоларидан бири бўлиб қолмоқда. Юқори тарқалиш, морфологик хилма-хиллик ва оғир иккиламчи ўзгаришлар уларнинг неонатология, кардиохирургия ва патологик анатомия учун аҳамиятини белгилайди. ТЮНда патоморфологик ўзгаришларни ҳар томонлама ўрганиш нуқсонларнинг шаклланиш механизмларини чуқурроқ тушуниш ва ташхислаш ҳамда даволашга замонавий ёндашувларни асослаш имконини беради [13-15].

Тадқиқот мақсади: Самарқанд вилояти болалар кўп тармоқли тиббиёт марказида вафот этган болалар ўртасида туғма юрак нуқсонлари учраш даражасини ва энг кўп турининг патоморфологик ўзгаришини аниқлаш.

Тадқиқот манбаи ва усуллари: Самарқанд вилояти болалар кўп тармоқли тиббиёт марказида 2024 йил давомида вафот этган марҳум беморларнинг касаллик тарихи ва аутопсион текширувдан ўтказилганларни патологоанатомик хулосалари олинди.

Таҳлил натижалари: Ўтказилган таҳлил натижаларига кўра 2024 йилда Самарқанд вилояти болалар кўп тармоқли тиббиёт марказида 335 та болалар ўлими қайд этилган бўлиб шундан 252 таси патологоанатомик текширувдан ўтказилган. Вафот этган беморларни касалликлар назологияси бўйича таҳлил қилганда уларни 58 таси юрак туғма нуқсонлари натижасида содир бўлганлиги аниқланди. Юрак туғма нуқсонлари турлари бўйича эса қуйидагиларни ташкил қилди: қоринчалар орасидаги тўсиқнинг нуқсони 21 та, бўлмачалар орасидаги тўсиқ нуқсони 8 та, қоринча ва бўлмачалар орасидаги тўчиқнинг нуқсони 7 та, Батталов йўлининг битмаганлиги 18 та, магистрал қон томирлар тронспозицияси 5 та, Фалло триадаси 1 та, Фалло Тетрадаси 5 та ҳолатларда қайд этилди. Юрак туғма нуқсони натижасида вафот этган беморларни жинс бўйича таҳлил қилганда уларни 36 таси 62% ўғил болаларни, 22 таси 38% қиз болаларни ташкил қилди. Касаллик тарихи маълумотлари бўйича вафот этган беморларни оналари ҳомиладорлик даври айниқса ҳомиладорликни биринчи уч ойлигида ўткир респиратор вирусли касалликлари, пиелонефрит, камқонлик касалликлари билан азият чекишган. Оналарни ёшларни солиштирма таҳлил олиб борилганда уларни аксарияти 3-4 баъзиларида 6 ҳомиладорлик бўлиб ёшлари 30-35 лар атрофида эканлиги қайд этилди. Ачинарли ҳолат шундаки 16 та ҳолатда беморларда туғма юрак нуқсонлари бошқа касалликлар сабабли шифохона мурожат қилган ҳолатлар аниқланган бўлсада 28 та ҳолатда туғма нуқсон 3 ойликдан кейин аниқланган қолган ҳолатларда эса туғма нуқсон туғилгандан кейин дастлабки кунларда аниқланган. Аниқланган сўнг беморлар диспансер назоратида туриб доимий равишда кардиолог ва участка педиатри назоратида туришган. Юрак туғма нуқсони сабабли вафот этган беморларни ёши бўйича таҳлил ўтказилганда уларни 41 таси яъни 71% 1 ёшгача бўлганларни ташкил қилиб, шундан 3 ойгача 19 та, 6 ойгача 6 тани, 9 ойликгача 7 тани 12 ойликгача эса 8 тани ташкил этган бўлча қолган 18 та ҳолат 1 ёшдан катталарни ташкил қилади. Ушбу беморларни кўпчилиги шифохонада юрак туғма нуқсонлари сабабли юзага келган

юқори ва паски нафас олиш тизимининг яллиғланиши касалликлари туфайли стационарда оғир аҳволда мурожат қилишган ва ўртача 8 кун давомида ётиб даволаниш давомида юзага келган асоратлар сабабли вафот этишган. Беморлар стационарда даволаниш давомида энг камида 16 соатдан 30 кунгача ётишган ва реанимацион чора тадбирлар билан биргаликда симптоматик, этиотроп, инфузион, кислородотерапия, юрак фаолияти яхшилайдиган препаратлар қабул қилиб боришган. 23 та ҳолатда аниқланган туғма юрак нуқсонлари жарроҳлик амалиёти орқали бартараф этилишига қарамасдан уларда ўлим ҳолатлари кузатилган. Патологоанатомик хулосаларни таҳлил қилганда ушбу вафот этган беморлари аксарияти икки томонлама димланган сероз геморрагик пневмония, серозли йирингли бронхопневмония, ўпка гипертензияси, ички аъзоларни ўткир ва сурункали веноз димланиш, ўпканинг кўнғир индурацияси, мускат жигари, гипоксия натижасида ўткир бўйрак етишмовчилиги асоратлари туфайли вафот этишган.

Юқоридаги маълумотлардан келиб чиққан ҳолда юрак туғма нуқсонлари патоморфологик ўзгаришларни энг кўп учрайдиган турларни кўриб чиқишга қарор қилдик. Шулардан бири қоринчалараро тўсиқ нуқсони бўлиб, ташқи кўрикда юрак ўлчамлари катталашган, унинг оғирлиги ёш меъёридан ортик. Юрак конфигурацияси асосан чап, касаллик узоқ давом этганда эса ўнг бўлимларнинг яққол кенгайиши ва гипертрофияси ҳисобига ўзгарган. Эпикард силлик, ялтирок, айрим жойларида ўртача веноз тўлақонлик аниқланиши мумкин. Юрак бўшлиқлари очилганда қоринчалараро тўсиқ нуқсони аниқланади, у кўпинча перимембраноз бўлимда, камроқ - тўсиқнинг мушак қисмида жойлашади. Нуқсон юмалоқ ёки овал шаклда бўлиб, унинг четлари зич, кўпинча қалинлашган ва фиброз ўзгарган бўлади. Нуқсоннинг ўлчамлари кенг чегараларда ўзгариб туради ва гемодинамик бузилишлар даражасини белгилайди. Чап қоринча одатда катталашган, унинг девори қалинлашган, бу сурункали ҳажмий ортикча юкланиш шароитида миокард гипертрофиясини кўрсатади. Чап қоринча бўшлиғи ўртача кенгайган бўлиши мумкин. Миокард зич консистенсияли, кесилганда қизил-кўнғир рангда бўлади. Ўнг қоринча ҳам сезиларли даражада чапга оқишда катталашган; унинг деворининг қалинлашиши ва бўшлиғининг кенгайиши қайд этилади, бу кичик қон айланиш доирасидаги босимнинг ошиши туфайли иккиламчи гипертрофия ва дилатация ривожланишини акс эттиради. Ўнг қоринчанинг трабекуляр нақши кучайган. Нуқсон соҳасидаги тўсиқ юпқалашган, баъзи ҳолларда деформацияланган, тешик четларида фиброз қалинлашиш белгилари мавжуд. Юракнинг клапан аппарати одатда морфологик жиҳатдан сақланиб қолинган, аммо перимембраноз нуқсонларда қоннинг турбулент оқими билан боғлиқ бўлган трикуспидал ёки аорта клапанлари табақаларининг иккиламчи деформацияси кузатилади. Сўрғичсимон мускуллар ва хордалар кўпинча гипертрофияланган, юрак бўлмачалари, айниқса чап бўлмача, кичик қон айланиш доирасидан қон оқиб келиши кўпайиши натижасида ўртача кенгайишга учраган. Бўшлиқлар эндокарди силлик, баъзи жойларда қалинлашган.

Миокардни микроскопик текширишда кардиомиоцитларнинг яққол гипертрофияси аниқланади, асосан чап қоринча деворида, сезиларли чап-ўнг оқимда эса ўнг қоринча ҳам. Кардиомиоцитлар кўндалангига катталашган, узунчоқ шаклга эга, цитоплазмаси интенсив эозинофил бўялган. Кардиомиоцитларнинг ядролари йирик, гиперхром, кўпинча чўзинчоқ ёки тўғри бурчакли шаклга эга бўлиб, полиплоидия белгилари билан намоён бўлади, бу миокарднинг сурункали ортикча юкламага компенсатор реакциясини акс эттиради. Айрим ҳужайраларда миофибриллалар диссоциацияга учраб, нотекис жойлашади ва донатор дистрофияга учраган жойлар кўзга ташланади. Мушаклараро интерстицийда ўртача ифодаланган интерстициал шиш,

хужайралараро бўшлиқларнинг кенгайиши ва капиллярларнинг тўлақонлиги аниқланади. Бир қатор кўриш майдонларида сурункали гипоксик-яллиғланиш реакциясидан далолат берувчи ўчоқли периваскуляр лимфогистиотситар инфильтратлар қайд этилади.

Ван Гизон бўйича бўялганда миокардда интерстицийнинг фиброз ўзгаришлари аниқ кўринади. Коллаген толалар тўқ қизил рангга бўялади ва асосан периваскуляр ҳамда гипертрофияланган кардиомиоцитлар тутамлари орасида жойлашади. Ўчоқли ва диффуз интерстициал фиброз қайд этилади, унинг ифодаланиш даражаси гемодинамик бузилишларнинг давомийлиги билан боғлиқ. Микронекрозлар соҳасида дағал толали бириктирувчи тўқима ўсиб кетган ўринбосар фиброз ўчоқлари кўзга ташланади, бу нарса миокарднинг сурункали тарзда зарарланганидан дарак беради. Миокарднинг қон томир оқими мушак қатламининг гиперплазияси ва интиманинг фиброз ўзгаришлари туфайли майда артериялар ва артериолалар деворларининг қалинлашиши билан тавсифланади, бу эса миокард ишемизациясини кучайтиради ва дистрофик жараёнларнинг ривожланишига ёрдам беради.

1. Расм. Қоринчалараро тўсиқ нуқсонидан вафот бемор миокард қаватидаги патоморфологик ўзгаришлари. Гематоксилин эозин билан бўялган. ок.10.об.40.

2. Расм. Қоринчалараро тўсиқ нуқсонидан вафот бемор миокард қаватидаги патоморфологик ўзгаришлари. Ван Гизон усулида бўялган. ок.10.об.40.

Қоринчалараро тўсиқ нуқсонида аниқланган миокарднинг микроскопик ўзгаришлари патогенетик жараёнларнинг кетма-кетлигини акс эттиради, жумладан: сурункали ортиқча юкламага жавобан кардиомиоцитларнинг компенсатор гипертрофияси; миокарднинг гипоксик ва дистрофик қайта тузилишининг ривожланиши; интерстициал ва ўрнини босувчи фибрознинг шаклланиши; юрак қисқарувчанлик функциясининг прогрессив пасайиши аниқланди.

Бўлмачалар орасидаги юрак туғма нуқсонида ташқи кўриқда юрак ўлчамлари катталашган, унинг оғирлиги ёш меъеридан ортиқ. Юрак конфигурацияси асосан ўнг бўлимларнинг катталаниши ҳисобига ўзгарган. Юрак шарсимон ёки ўртача кенгайган шаклга киради. Эпикард силлик, ялтироқ, айрим жойларида яққол венос тўлақонлик кузатилади, фибрин ўчоқлари ёки битишмалар аниқланмайди. Юрак бўшлиқлари очилганда бўлмачалараро тўсиқ нуқсон аниқланади, у кўпинча овал дарча соҳасида, камроқ - бирламчи тўсиқ соҳасида жойлашгани аниқланди. Нуқсон юмалоқ ёки овал шаклга эга бўлиб, унинг четлари текис ёки ўртача қалинлашган, зич, баъзан фиброз қайта қуриш жойлари билан ажралиб туради. Нуқсоннинг ўлчамлари ҳар хил бўлиб, юрак ичи гемодинамик бузилишларининг оғирлигини сезиларли даражада белгилайди. Ўнг бўлмача сезиларли даражада кенгайган, унинг девори қалинлашган, бу сурункали ҳажмли зўриқишдан далолат беради. Ўнг бўлмача бўшлиғи кенгайган, эндокард силлик, баъзи жойларда ўртача қалинлашган. Ўнг бўлмача қулоғида трабекуляр нақш кучайган. Ўнг қоринчанинг ҳажми ҳам катталашган, унинг бўшлиғи кенгайган, девори қалинлашган, бу қон билан тўлишнинг ошиши ва прогрессив ўпка гипертензияси туфайли миокарднинг иккиламчи гипертрофияси ривожланишини акс эттиради. Ўнг қоринча трабекулалари яққол ифодаланган, сўргичсимон мушаклар катталашган. Чап бўлмача ва чап қоринча одатда камроқ даражада ўзгарган бўлади. Чап бўлмача ўртача даражада кенгайиши мумкин, чап қоринча эса кўпинча деворининг меъерга яқин ўлчамлари ва қалинлигини сақлаб қолади ёки ўртача гипотрофияни намоён қилади, бу катта қон айланиш доирасига кирадиган қон ҳажмининг нисбатан камайиши билан боғлиқ. Нуқсон соҳасида бўлмачалараро тўсиқ юпқалашган, баъзи ҳолларда деформатсияланган. Эндокарднинг нуқсонга ёндош қисмларида қалинлашиш ва фиброз қайта қуриш белгилари аниқланиши мумкин, бу қоннинг узоқ вақт давомида турбулент оқими билан боғлиқ. Юракнинг клапан аппарати кўп ҳолларда морфологик жиҳатдан сақланиб қолади. Бироқ, остиум примум туридаги нуқсонларда кўпинча атриовентрикуляр клапанларнинг иккиламчи ўзгаришлари, шу жумладан табақаларнинг деформацияси ва фиброз ҳалқаларнинг кенгайиши аниқланади, бу эса нисбий клапан етишмовчилиги билан бирга кузатилиши мумкин.

Магистрал томирлар одатда кўпол туғма аномалияларга эга эмас. Бироқ, ўпка артерияси кўпинча кенгайган, унинг девори қалинлашган бўлиб, бу узоқ вақт давомида мавжуд бўлган чап томонлама қон шунтлашда ўпка гипертензиясининг ривожланишини акс эттиради.

Миокардни микроскопик текширишда кардиомиоцитларнинг яққол гипертрофияси аниқланади, асосан чап қоринча деворида, сезиларли чап-ўнг оқимда эса ўнг қоринча ҳам. Кардиомиоцитлар кўндалангига катталашган, узунчоқ шаклга эга, цитоплазмаси интенсив эозинofil бўялган, ядролари йирик, гиперхром, кўпинча чўзинчоқ ёки тўғри бурчакли шаклга эга бўлиб, полиплоидия белгилари билан намоён бўлади, бу миокарднинг сурункали ортиқча юкламага компенсатор реакциясини акс эттиради. Айрим хужайраларда миофибриллалар диссоциацияга учраб, нотекис жойлашади ва донатор дистрофияга учраган жойлар кўзга

ташланади. Мушаклараро интерстицийда ўртача ифодаланган интерстициал шиш, хужайралараро бўшлиқларнинг кенгайиши ва капиллярларнинг тўлақонлиги аниқланади.

3. *Расм. Бўлмачалараро тўсиқ нуқсонидан вафот бемор миокард қаватидаги патоморфологик ўзгаришлари. Гематоксилин эозин билан бўялган. ок.10.об.40.*

Ван Гизон бўйича бўялганда миокардда интерстицийнинг фиброз ўзгаришлари аниқ кўринади. Коллаген толалар тўқ қизил рангга бўялган ва асосан периваскуляр ҳамда гипертрофияланган кардиомиоцитлар тутамлари орасида жойлашган. Ўчоқли ва диффуз интерстициал фиброз қайд этилади. Миокарднинг қон томир оқими мушак қатламининг гиперплазияси ва интиманинг фиброз ўзгаришлари туфайли майда артериялар ва артериолалар деворларининг қалинлашиши билан тавсифланади, бу эса миокард ишемизатсиясини кучайтиради ва дистрофик жараёнларнинг ривожланишига ёрдам беради.

4. *Расм. Бўлмачалараро тўсиқ нуқсонидан вафот бемор миокард қаватидаги патоморфологик ўзгаришлари. Ван Гизон билан бўялган. ок.10.об.40.*

Бўлмачалараро тўсиқ нуқсонда аниқланган миокарднинг микроскопик ўзгаришлари патогенетик жараёнларнинг кетма-кетлигини акс эттиради, жумладан: сурункали ортиқча юкламага жавобан кардиомиоцитларнинг компенсатор гипертрофияси; миокарднинг гипоксик ва дистрофик қайта тузилишининг ривожланиши; интерстициал ва ўрнини босувчи фибрознинг шаклланиши; юрак қисқарувчанлик функциясининг прогрессив пасайиши билан намоён бўлди.

Хулоса: Юрак туғма нуқсонларини аксарияти оналарда мавжуд касалликлар натижасида юзага келиши, касалликни кеч аниқланиши яъни асоратлар юзага келгандан кейин стационарда муружат этишлари туфайли ўлим содир бўлишини инобатга олсак, касалликларни эртачи аниқлаш ва муолажавий чора тадбирларнинг ўз вақтида ўтказилиши беморларни ҳаётини сақлаб қолишнинг асосий омилларидан биридир. Қоринчалараро ва бўлмачалараро тўсиқ нуқсонлари билан вафот этган болаларда юракнинг патоморфологик текшируви сурункали гемодинамик бузилишлар туфайли миокарднинг структуравий қайта тузилишининг ўхшаш қонуниятларини аниқлади. Асосий морфологик белгилар кардиомиоцитларнинг яққол гипертрофияси, интерстициал ва периваскуляр дистрофик ўзгаришлар, шунингдек миокарднинг прогрессив фибрози бўлди. Қоринчалараро тўсиқ нуқсонларида патологик ўзгаришлар кўпроқ ифодаланганлиги ва юракнинг ҳам чап, ҳам ўнг қисмларини қамраб олиши билан ажралиб турди, бу асосан субэндокардиал зоналарда коагулятсион некроз ва ўринбосар фиброз ўчоқлари билан намоён бўлди. Бўлмачалараро тўсиқ нуқсонларида юракнинг ўнг бўлимлари миокардида диффуз гипертрофия, ўртача дистрофик жараёнлар ва интерстициал фиброз билан тавсифланган ўзгаришлар устунлик қилди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Белоконь Н.А., Подзолков В.И. Врожденные пороки сердца у детей. — М.: Медицина, 2018. — 416 с.
2. Бокерия Л.А., Гудкова Р.Г. Сердечно-сосудистая хирургия — 2019. Болезни и врожденные аномалии сердца. — М.: НЦССХ им. А.Н. Бакулева, 2019. — 256 с.
3. Бокерия Л.А., Ступаков И.Н. Врожденные пороки сердца: патология, диагностика, лечение. — М.: НЦССХ им. А.Н. Бакулева, 2017. — 384 с.
4. Шарыкин А.С. Детская кардиология. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 560 с.
5. Anderson R.H., Becker A.E. Cardiac anatomy: An integrated text and colour atlas. — London: Gower Medical Publishing, 2016. — 280 p.
6. Calderon J., Bonnet D., Courtin C. et al. Impact of congenital heart disease on brain development // *Developmental Medicine & Child Neurology*. — 2019. — Vol. 61, № 5. — P. 529–536.
7. Hoffman J.I.E., Kaplan S. The incidence of congenital heart disease // *Journal of the American College of Cardiology*. — 2002. — Vol. 39, № 12. — P. 1890–1900.
8. Kumar V., Abbas A.K., Aster J.C. Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease. — 10th ed. — Philadelphia: Elsevier, 2021. — 1391 p.
9. Maron B.J., Towbin J.A., Thiene G. et al. Contemporary definitions and classification of cardiomyopathies // *Circulation*. — 2006. — Vol. 113. — P. 1807–1816.
10. Mitchell S.C., Korones S.B., Berendes H.W. Congenital heart disease in 56,109 births // *Circulation*. — 1971. — Vol. 43. — P. 323–332.
11. Neill C.A., Clark E.B. Embryology of congenital heart disease // *Progress in Cardiovascular Diseases*. — 2017. — Vol. 60, № 1. — P. 3–12.

12. Rosai J. Rosai and Ackerman's Surgical Pathology. — 11th ed. — Philadelphia: Elsevier, 2018. — 2448 p.
13. Tennstedt C., Chaoui R., Korner H. et al. Spectrum of congenital heart defects and extracardiac anomalies // Pediatric Cardiology. — 1999. — Vol. 20. — P. 177–184.
14. Van der Linde D., Konings E.E.M., Slager M.A. et al. Birth prevalence of congenital heart disease worldwide // Journal of the American College of Cardiology. — 2011. — Vol. 58, № 21. — P. 2241–2247.
15. World Health Organization. Congenital anomalies. — Geneva: WHO Press, 2023. — 78 p.